

METRÓPOLE: CONSTRUÇÃO, USOS E PRESERVAÇÃO DE UM PROJETO MODERNO

Sabrina Studart Fontenele Costa
Gabriela Mascarenhas Piccinini

RESUMO

Este artigo analisa o aparecimento, a consolidação e a preservação do edifício Metrópole. Projetado pelos arquitetos Giancarlo Gasperini e Salvador Candia, em 1959, o conjunto transformou-se em símbolo da dinâmica urbana e da forte rede de sociabilidade que caracterizou a região em meados do século XX. Este conjunto é formado por dois volumes interligados: uma galeria comercial com cinco pavimentos que ocupa todo o lote e uma torre de escritórios de 23 andares. Atualmente, problemas de gestão e conservação da galeria e da torre de escritórios reforçam a necessidade urgente de compreender aspectos projetuais e construtivos do edifício para sua preservação e reconhecimento de seus valores culturais. O trabalho se articula a partir de pesquisa histórica, bibliográfica, iconográfica, levantamento de artigos de jornais e análise do estado atual de conservação a partir do trabalho de campo.

Palavras-chave: Galerias modernas, Conservação, Patrimônio cultural.

METRÓPOLE: CONSTRUCTION, USE AND PRESERVATION OF A MODERN PROJECT ABSTRACT

This article analyzes the design, consolidation and preservation of the Metropole Building. Designed by architects Giancarlo

Gasperini and Salvador Candia, in 1959, the complex became a symbol of the urban dynamics and sociability network that characterized the region in the mid-twentieth century. This cluster consists of two interlinked volumes: a five-storey commercial gallery that occupies the entire lot and a 23-storey office tower. Currently, management and conservation problems of the gallery and the office tower reinforce the urgent need to understand the design and construction aspects of the building for its preservation and recognition of its cultural values. The work is based on historical, bibliographical, iconographic researches, and surveys of newspaper articles, as well as analysis of the current state of conservation from field work.

Keywords: Modern galleries, Conservation, Cultural heritage.

METRÓPOLE: CONSTRUCCIÓN, USO Y PRESERVACIÓN DE UN PROYECTO MODERNO RESUMEN

Este artículo analiza el surgimiento, consolidación y conservación del edificio Metrópolis. Diseñado por los arquitectos Giancarlo Gasperini y Salvador Candia, en 1959, el conjunto se ha convertido en un símbolo de la dinámica urbana y una fuerte red de sociabilidad que caracterizan la región en la segunda mitad del siglo XX. Este conjunto se compone de dos volúmenes interconectados: una galería comercial de cinco plantas que ocupan la totalidad del lote y una torre de oficinas de 23 plantas. Actualmente, la gestión de conflictos y la conservación de la galería y la oficina de la torre refuerzan la necesidad urgente de comprender aspectos proyectivas y constructivas del edificio para su preservación y el reconocimiento de sus valores culturales. El trabajo se estructura a partir de la investigación histórica, la literatura, de las iconográficas, del levantamiento de artículos de periódicos y de las análisis del estado de conservación actual de los trabajos de campo.

Palabras llave: Galerías modernas, Conservación, Patrimonio cultural.

EDIFÍCIO METRÓPOLE: BREVE HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO

Na região central de São Paulo, o rico acervo de edifícios modernos localizados no entorno da Praça da República relaciona-se com o processo de verticalização da cidade e configura no nível do solo espaços de permeabilidade urbana. O edifício MetrÓpole foi o símbolo da dinâmica urbana e da forte rede de sociabilidade que caracterizou a região em meados do século XX. Como apresentaremos neste artigo, anúncios e reportagens de jornal demonstram a diversidade de grupos e atividades pelos vários pavimentos da galeria comercial. Passado mais de meio século desde sua inauguração é possível identificar a transformação nos usos e no público da galeria, objeto de interesse de uma população interessada em produtos e serviços exclusivos. Além disso, problemas de gestão e conservação da galeria e da torre de escritórios reforçam a necessidade urgente de compreender aspectos projetuais e construtivos do edifício para sua preservação e reconhecimento de seus valores culturais.

A referência à metrÓpole que se configurava apresenta-se não só no nome do empreendimento, como também em seu programa: uma torre de escritório de 23 andares, 180 lojas na galeria, um cinema com 1.200 lugares e dois pavimentos de estacionamento com capacidade de abrigar 131 carros (*Habitat*, 1960). Enquanto o acesso à torre é controlado e concentrado no centro do volume vertical, nos pavimentos da galeria o deslocar-se é livre e incentivado a partir de ferramentas dos projetos.

A decisão de distribuir o programa do conjunto nestes dois volumes – galeria horizontal e torre vertical – foi impactada pela legislação do período que sugeria uma relação intensa entre as atividades que se desenvolviam no térreo dos edifícios e a verticalização da cidade. Especialmente a avenida São Luis – a via limite do lote onde o edifício se implanta – passou em poucas décadas de uma singela rua para uma das grandes vias do Plano de Avenidas do prefeito Francisco Prestes Maia,¹ planejada

1. O Plano de Avenidas, proposto pelo então engenheiro Francisco Prestes Maia em 1930, defendia a criação de um sistema de circulação que permitisse maior facilidade de deslocamento pela cidade, a abertura de novas e o alargamento de antigas avenidas e foi executada especialmente na gestão de seu proponente enquanto prefeito. Uma análise mais aprofundada do trabalho sugere uma ligação com as experiências de anéis de circulação realizados em diversas cidades europeias, como também uma relação com o rodoviarismo americano. Na sua primeira gestão como prefeito (1938-1945), Prestes Maia alargou ruas, abriu novas avenidas e atraiu uma série de investimentos para a região do entorno da Praça.

como braço do Perímetro de Irradiação² que deveria colaborar com a eficiência da circulação de veículos sobre rodas na área central. Com as transformações físicas na região, os terrenos – até então ocupados por chácaras – foram sendo substituídos por prédios altos e modernos de escritórios, habitação, comércio e serviço.

O conjunto moderno construído no entorno da praça da República relacionava-se com a tecnologia do concreto armado, a racionalidade construtiva e funcionalidade espacial. O avanço incipiente da tecnologia da construção civil possibilitou a construção de edifícios cada vez mais altos, que se concentraram em um primeiro momento nessa região de grande valorização imobiliária. Ali, foram construídos alguns dos mais marcantes arranha-céus modernos de São Paulo. Fato observado pelo historiador Giedion, no prefácio do livro *Arquitetura moderna no Brasil*, de Henrique Midlin: “as indústrias de cimento no Brasil são pouco expressivas; no entanto, os arranha-céus brotam por toda parte” (GIEDION, 2000, p. 17).

Os arquitetos Salvador Candia e Giancarlo Gasperini reconheciam a dinâmica do lugar e se utilizaram das ferramentas de projeto para tornar o acesso aos pavimentos da galeria interessantes e convidativos. Assim, os três acessos são generosos e conectados aos espaços de passagem. É possível considerar a ligação Praça Dom José Gaspar com a rua Basílio da Gama como um eixo principal. Este se conecta perpendicularmente com o eixo do acesso pela avenida São Luis, que se desdobra na possibilidade de circular ao redor do jardim interno do edifício. A presença deste núcleo verde – implantado no pavimento abaixo do térreo – reforça esta ideia de continuidade entre a galeria e a praça, também bastante arborizada.

O desenho da galeria apresenta pelo menos três *praças* bem delimitadas que se configuram como espaço de permanência: aquela localizada no pavimento inferior (nas proximidades do jardim interno), a da última laje da galeria comercial e a grande área de acesso ao edifício entre os acessos da praça Dom José Gaspar e da rua Basílio da Gama. Esses três espaços são claramente apresentados como espaços de convívio, no entanto, é possível afirmar que toda galeria apresenta-se também como um espaço de forte urbanidade.

2. O Perímetro de Irradiação tratou-se de um anel viário proposto no Plano de Avenidas que buscava essencialmente desviar o trânsito que cortava o Centro e descentralizar a vida comercial que se dava no triângulo histórico. Este anel tangenciava pontos importantes da cidade no Centro, como a praça João Mendes, a Sé e o Mercado Municipal e também colocava em destaque a praça da República.

O edifício Metrópole insere-se em uma rede de galerias cujos térreos permitiam uma nova forma de ocupar o lote. No caso de São Paulo, o que se entende por “galeria comercial” apresenta um desenho que se diferencia da proposta original europeia, em especial da francesa. Configuram-se como corredores de ligação entre ruas (na maioria das vezes, duas) com frentes de lojas voltadas para o seu interior. Estas galerias ligavam vias com um fluxo alto de passagens de pessoas, no entanto não apresentavam iluminação zenital, nem se destacavam pelo corredor central com pé-direito duplo ou triplo, porque, em geral, localizavam-se no pavimento térreo de edifícios de vários andares.

Pilotis, corredores-ruas, acessos por diferentes níveis, liberação do térreo e construção de galerias enfatizavam a íntima relação entre os espaços internos e externos nessas construções modernas, ou seja, na tentativa de solucionar a escassez de lotes voltados para o comércio na região central, foram criados espaços privados com características de espaços públicos. As galerias eram pontos de circulação e de encontro de grupos que se deslocavam pelo entorno da Praça da República. Pois, como escreveu a socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda sobre os anos 1950:

A cidade era imensa, mas o centro, onde a vida mundana se desenrolava, era um quadrilátero reduzido, onde todos os lugares poderiam ser alcançados a pé. Do Teatro Municipal à Avenida São João, passando pela Praça Júlio Mesquita, alcançando as ruas do Arouche, Bento Freitas e Rego Freitas, atravessando pela 7 de Abril ou Barão de Itapetininga, para desaguar na 7 de Abril, rumo à Praça Dom José Gaspar, de volta à Biblioteca Municipal, daí até a rua Maria Antonia (ARRUDA, 2001, p. 64).

SOS: DIVERSIDADE E VITALIDADE DA PRIMEIRA DÉCADA

Esta urbanidade é proporcionada por recursos projetuais e pela pluralidade de funções e atividades do entorno. Esta efervescência é reconhecida inclusive por vários autores e registrados em crônicas, poemas e filmes do período (COSTA, 2015). Dois filmes marcantes dos produzidos na década de 1960 utilizam-se dos espaços da galeria como pano de fundo para a representação da modernidade que se apresentava no período: *São Paulo Sociedade Anônima* (1965) de Luís Sérgio Person e *Documentário* (1966) de Rogério Sganzerla.

Nos dois casos, a galeria apresenta-se como foco de área de grande agitação, de encontros e reuniões dos estudantes, professores, trabalhadores e curiosos que circulavam pela região.

Fato atestado pelas reportagens do jornal *O Estado de São Paulo* anuncia uma série de eventos e atividades artísticas na primeira década de funcionamento do edifício. São comuns anúncios de lançamento de livros e de filmes, apresentação de grupos musicais e teatrais, além de abertura de exposições. Nos anúncios publicitários do período, ganham destaque as muitas agências de turismo, lojas de mobiliários, de roupas e de peruca.

Em 1967, uma reportagem intitulada “Tem tudo, menos o guarda-chuva³” apresentava um guia de como se deslocar entre as várias opções que a galeria oferecia. Dizia: “a melhor pedida para um programa noturno hoje em São Paulo é a Galeria Metrópole, onde você encontrará 32 casas, desde inferninhos até boates de luxo, passando por bares e restaurante”. O jornalista descreve a diversidade do público da galeria: “beatniks, cantores famosos, travestis de homem para mulher e de mulher para homem, pintores, intelectuais, a esquerda festiva, a direita reacionária, garotas do iê-iê-iê, espanholas esgoelando Granada, a juventude livre, a juventude quase livre e a juventude que tem vontade de ser livre se misturam nas vias internas da Galeria”.

Um levantamento inicial nos arquivos do jornal Estado de São Paulo demonstra que entre 1965 e 1970 foram anunciados lançamentos de livro, aberturas de exposição, apresentações teatrais e musicais que reforçavam a importância da galeria como espaço de encontros e apresentações. As notícias também divulgam que “cinco pessoas foram detidas às primeiras horas da madrugada de ontem, na Galeria Metrópole, porque brincavam nas escadas-rolantes ali existente⁴ e as batidas policiais nas diversas boates ali existentes. Em 1969, a reportagem afirmava “todo o centro da cidade foi vasculhado pela Polícia, especialmente a Galeria Metrópole, rua Major Sertório e adjacências, onde estão concentrados grande número de *boites* e *inferninhos*, geralmente focos de marginais de toda espécie”.⁵ Não é a toa que em 1968 – em plena ditadura militar brasileira – foi anunciada uma campanha de moralização da cidade de São Paulo que tem como foco inicial a Galeria Metrópole.

3. Jornal *O Estado de São Paulo*, 16 de junho de 1967, p. 31.

4. Jornal *O Estado de São Paulo*, 01 mar. 1967, p. 15.

5. Jornal *O Estado de São Paulo*, 05 ago. 1967, p.15.

A partir dos anos 1970, a vida cultural, econômica e política da cidade que ocorria na região central começou a se deslocar para outros núcleos. Diversas sedes de empresas e bancos migraram para os novos edifícios da Avenida Paulista aumentando fortemente o valor do metro quadrado naquela região cuja paisagem mudaria com a substituição gradual dos antigos casarões das famílias abastadas por torres de apartamentos e escritórios. Fenômeno semelhante ocorreria no início da década de 1990 com a ocupação da região sudoeste da cidade, em especial da Avenida Luis Carlos Berrini, onde algumas das mais importantes empresas multinacionais implantaram suas sedes. Neste contexto, muitos dos edifícios modernos do Centro perderam parte de sua ocupação, deixando de lado um estoque imobiliário valioso.

No entanto, na última década, percebe-se a retomada destes espaços por outro público. No caso da Galeria Metrópole, é perceptível ocupações das lojas da galeria por designers, arquitetos, artistas independentes, produtoras, entre outros. Esse novo nicho concentra-se nos andares superiores da galeria, e em geral buscam o edifício não só pela sua localização, mas também por seu valor simbólico, quase que nostálgico, da urbanidade e da modernidade da metrópole.

Assim, também nos andares superiores começam a reaparecer os bares, galerias e livrarias ligados aos novos usuários, ficando nos andares próximos ao térreo, os restaurantes, bares e cafés, que funcionam majoritariamente no horário do almoço.

Outro ponto interessante é a prevalência de serviços na galeria. Enquanto as antigas agências de turismo, os salões de cabelereiro e seguradoras lentamente deixam este espaço pela busca de áreas com alugueis mais baixos, os antigos estabelecimentos comerciais praticamente desapareceram.

Uma nova realidade se configura no edifício apresentando questões contemporâneas de como lidar com a conservação física do prédio e incorporar os novos programas de maneira a preservar a vitalidade urbana que foi sempre tão marcante na história do exemplar moderno.

CONSERVAÇÃO E GESTÃO: ESTADO ATUAL

Tanto a galeria, como a torre de escritórios sofrem com o envelhecimento do edifício. Alguns problemas como o descolamento de pastilhas das fachadas são também observados em diversos edifícios

modernos da região. Outros, como a ferrugem já em grau avançado nas peças metálicas da fachada são provavelmente decorrentes da falta de manutenção frequente. Tais questões poderiam ser facilmente solucionadas, já que a proximidade com o sistema projetual nos permite desenvolver soluções que respeitem a materialidade da construção, ou mesmo localizar fabricantes ainda ativos das peças originais. Esse cuidado, no entanto, nem sempre é tomado, já que a falta de distanciamento histórico dificulta a atribuição de valor à obra.

Os edifícios de escritórios, pela natureza do seu programa e da sua utilização, oferecem uma complexidade e uma multiplicidade de problemas, fazendo com que as ações para a preservação dos seus valores históricos e artísticos se equilibrem com as exigências modernas de eficiência, e ainda apresentem uma relação custo-benefício compatível com o contexto socioeconômico, bem como atendam às exigências normativas e de legislação, fatores estes que permitiram explorar uma variedade de temas ligados a sua preservação (CARVALHO, 2006, p.09).

Dois exemplos paradigmáticos podem ser analisados quando se trata de restaurar torres de escritório: a Lever House (1952), em Nova Iorque e a Torre da Pirelli (1956), em Milão. O primeiro edifício era sede de uma companhia de sabão e foi projetado por Gordon Bunshaft, do Skidmore, Owings e Merrill. Apresenta uma fachada tipo pele de vidro que se relacionava diretamente à ideia de higiene e modernidade da empresa. Uma análise formal do conjunto americano apresenta uma relação direta com o edifício Metrópole: uma torre implantada acima de um volume horizontal que ocupa todo o lote e forma um espaço arquitetônico com características de espaço público. Em 1982, a Lever House foi designada como marco da cidade de Nova York pela New York's Landmark Preservation e foi incluída no Registro Nacional (*National Register*), em 1983 (PRUDON, 2008).

Com o passar dos anos, os vidros foram sendo substituídos ou pintados (para controlar a incidência de luz e calor) e os interiores apresentavam problemas de infiltração por conta da corrosão dos caixilhos. Em 1997, o autor do projeto original - o escritório Skidmore, Owings and Merrill - foi contratado pelo atual proprietário do prédio para pensar as fachadas, o terraço e a praça no nível térreo. A solução apresentada e aprovada pela Landmarks Preservation Commission

de Nova York foi a substituição da pele de vidro – considerando que grande parte dos vidros já havia sido substituída e que seus suportes estavam corroídos – de maneira a respeitar a aparência original (CARVALHO, 2006). O resultado é uma fachada totalmente refeita com uma aparência muito próxima da original, de maneira a manter a mesma imagem que se consolidou na paisagem nova-iorquina. Segundo Prudon (2008), este caso transformou-se num modelo de solução que apresentava uma pesquisa profunda, desenvolvimento cuidadosos e uma comunicação eficiente com a comunidade geral e com os órgãos de preservação.

No caso do edifício da Pirelli, por outro lado, aplicou-se as técnicas do restauro crítico conservativo nas fachadas contínuas em curtain walls, demonstrando que as questões envolvendo o restauro do moderno não são tão diferentes daquelas colocadas aos monumentos antigos, desde que se aplique a metodologia com rigor teórico e científico. (SALVO, 2006)

O arranha-céu italiano, projeto de Gio Ponti e Pier Luigi Nervi, foi reconhecido desde a construção pela alta sofisticação das soluções arquitetônicas e pelo emprego do valorizado design italiano em uma obra de linguagem internacional. Durante 50 anos o invólucro manteve-se em bom estado de conservação até que em 2002 o choque de um avião monomotor (Commander-112) contra a fachada do edifício danificou permanentemente os perfis de dois andares. No ano seguinte, a comissão de restauro⁶ considerou então fundamental a máxima conservação e recuperação da materialidade do edifício. Optou-se pela desmontagem cuidadosa, recuperação e re-colocação de cada um dos antigos perfis metálicos não atingidos pelo acidente, evitando-se ao máximo o descarte de material.

Assim, ainda que as abordagens teóricas de intervenção nos exemplos anteriores pareçam diametralmente opostas, ambas apostam na recuperação da unidade visual das fachadas únicas, aspecto fundamental para esse tipo de arquitetura.

No caso do edifício Metrópole, observa-se um fenômeno ainda no cuidado com as obras modernas brasileiras: adaptações são feitas sem o cuidado de manter a integridade do edifício, infringindo na sua composição arquitetônica e também na percepção dos seus

6. Logo após o acidente, foi nomeada uma comissão técnico-científica pelo governo da região da Lombardia, na qual continha nomes como Pietro Petrarola, Maria Antonietta Crippa, Carla Di Francesco e Giovanni Carbonara.

espaços. Na torre, além dos problemas decorrentes da fragilidade dos materiais e falta de manutenção, a unidade visual é quebrada pela inserção de caixas de ar condicionado na fachada e colocação de insulfilme ou adesivos nas janelas. Tais intervenções acontecem a partir das mudanças nas necessidades dos usuários que não eram previstas pelos arquitetos.

Este caso é ainda mais rotineiro quando se trata de projetos comerciais, que muitas vezes não são devidamente reconhecidos como importantes marcos na história da arquitetura brasileira.

Ainda que exista uma administração e zeladoria total, na galeria Metrópole, cada dono de cela comercial defende o direito de manter seu próprio espaço da maneira que lhe for mais conveniente. Nesse caso, os valores individuais se sobrepõe ao interesse coletivo de preservar a unidade visual do edifício, e quanto mais se perde essa unidade, mais essas práticas tendem a acontecer.

Isso é facilmente percebido quando observamos as alterações das chapas metálicas perfuradas. A maior parte delas já foi trocada por placas com o logo do negócio, ou então foram cortadas para a passagem de encanamento e instalação de ar-condicionado (os chamados janeleiros).

Quanto às placas metálicas, é interessante observar que elas se mantêm, ainda que modificadas, mais nos andares superiores da galeria. Com influência da comunidade ligada às artes, design e arquitetura nesses dois andares, o edifício tende a sofrer menos alterações, provavelmente pelos valores que os próprios usuários atribuem ao edifício.

Outro fenômeno é ocupação por mesas e cadeiras nas áreas de circulação e estar que seriam responsáveis por criar a fluidez entre as partes da galeria e manter a continuidade entre interior, praça e rua. Em alguns casos como a colocação da portaria e de quiosque próximo à escada rolante no andar térreo, o fechamento completo da varanda do primeiro andar por toldos e a expansão de lojas no subsolo, não há apenas interrupção de fluxo, mas também barreiras visuais que impedem completamente a percepção espacial da obra.

BREVES CONSIDERAÇÕES E POSSIBILIDADES

Ainda que tenhamos enumerado problema de conservação, o edifício Metrópole está hoje em bom estado comparado a outras obras modernas do mesmo período. A rápida valorização, após um

longo período de esvaziamento da região, colocou em evidência novamente os ícones da arquitetura moderna e as questões teóricas e operacionais relativas a preservação de tais edifícios.

A rápida atribuição de valor, não só pelas comunidades diretamente ligadas a ciência da preservação, mas também a partir de um público específico que volta a frequentar os edifícios, é benéfica para a manutenção contínua e também para a reabilitação da área central como um todo. No entanto, essa valorização quase que orgânica deve ser encarada com um pouco de desconfiança. A chegada de novos públicos à galeria é apenas uma amostra do processo de gentrificação que ocorre em uma área específica da região central e a preferência pela arquitetura emblemática continua a perpetuar o descaso com a arquitetura do cotidiano.

A falta de distanciamento histórico para atribuição de valor, agravada pelo alto contingente numérico, torna a seleção do que preservar uma complexa tarefa. A predileção por alguns edifícios leva em conta a imagem construída pelos arquitetos modernos, ainda que muitos deles estejam em avançado estado de degradação.

Assim, a seleção e preservação de uma rede diversificada e representativa de edifícios modernos são essenciais para que essa arquitetura seja valorizada em seus mais diferentes aspectos. O restauro de tais obras deve então considerar tanto a distribuição espacial e as técnicas construtivas presentes no projeto originalmente, quanto as adaptações feitas para entrar em conformidade com as necessidades contemporâneas.

Para a preservação do edifício Metrópole, acredita-se que o caminho deveria ser resguardar suas qualidades formais para valorizar também seus aspectos simbólicos. Características fundamentais do projeto, como a integração dos espaços da galeria com seu entorno imediato e a unidade visual da fachada, podem ser recuperadas a partir de um projeto de restauro cuidadoso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arruda, Maria Arminda do Nascimento. *Metrópole e cultura. São Paulo no meio do século XX*. São Paulo, Editora da Universidade do Sagrado Coração, 2001.

CARVALHO, Claudia Suely Rodrigues de. *Preservação da arquitetura moderna: edifícios de escritórios no Rio de Janeiro construídos entre 1930-1960*. 2006. Tese doutorado. São Paulo, FAU USP, 2006.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. *Edifícios modernos e traçado urbano no Centro de São Paulo*. São Paulo, Editora Annablume, 2015.

CUNHA Jr., Jaime. *Edifício Metrôpole: um diálogo entre arquitetura moderna e cidade*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2007.

FERRONI, Eduardo Rocha. *Aproximações sobre a obra de Salvador Candia*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2008.

FERRONI, Eduardo; Iwamizu, Cesar Shundi (orgs.). *Salvador Candia*. São Paulo, Editora da Cidade, 2013.

GIEDION, Sigfried. *Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição*. São Paulo, Martins Fontes, 2004.

Conjunto de Edifícios Maximus. *Habitat*, n. 59, São Paulo, abr. 1960, p. 3-9.

PRUDON, Theodore H. M. *Preservation of Modern Architecture*. New Jersey, John Wiley & Sons, 2008.

OKSMAN, Silvio. *Contradições na preservação da arquitetura moderna*. Tese doutorado. São Paulo, FAU USP, 2017.

RIVERA, David. *Dios está em los detalles. La restauración de la arquitectura del Movimiento Moderno*. Valencia, General de Ediciones de Arquitectura, 2012.

ROLNIK, Raquel. *São Paulo*. São Paulo, Publifolha, 2001.

SALVO, Simona. A restauração do arranha-céu pirelli: a resposta italiana a uma questão internacional. *Pós – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU USP*, n. 19, 2006, p. 198-210.

*Arquiteturas do patrimônio moderno paulista: reconhecimento,
intervenção, gestão, 2017*

ISBN 978-85-88157-16-3

© Audrey Migliani Anticoli

© Fernanda Critelli

© Silvia Raquel Chiarelli

© Tais Ossani

Este livro é uma produção científica de distribuição gratuita. O conteúdo dos textos, traduções e revisões são de responsabilidade de seus respectivos autores.

DESENHO DA CAPA

Leda Brandão de Oliveira

A772

Arquiteturas do patrimônio moderno paulista: reconhecimento, intervenção, gestão [livro eletrônico] / (orgs.) Audrey Migliani Anticoli, Fernanda Critelli, Silvia Raquel Chiarelli, Taís Ossani. – São Paulo: Alter Market, 2017.

6,5 mb ; PDF.

Seleção de trabalhos apresentados no V Seminário Docomomo SP 2017.

Inclui bibliografia.

ISBN: 978-85-88157-16-3

1. História da arquitetura moderna. 2. Arquitetura brasileira. 3. Arquitetura paulista. 4. Preservação do patrimônio. 5. Drenagem urbana. I. Critelli, Fernanda. II. Chiarelli, Silvia Raquel. III. Ossani, Tais. IV. Título.

CDD 724.9
